

ENERGETIKA SOHASI TERMINLARI TARJIMASIDA PARALLEL MATNLARNING QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881367>

Xurshida KARIMOVA,

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Energetika sohasidagi terminologiyani tarjima qilish global hamkorlikni rivojlantirish, bilim almashinuvini ta'minlash va xalqaro standartlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Manba va maqsad tillaridagi hujjatlarni gap yoki ibora darajasida moslashtirilgan holda o'z ichiga oluvchi parallel matnlar terminologiya tarjimasida muhim manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu maqolada parallel matnlarning energiya terminologiyasidagi tarjimada qo'llanilishi, ularning afzalliklari va amaliy foydalanish usullari haqida so'z boradi.

Аннотация. Перевод терминологии в энергетическом секторе играет решающую роль в развитии глобального сотрудничества, облегчении обмена знаниями и разработке международных стандартов. Параллельные тексты, включающие документы на исходном и целевом языках, выровненные на уровне предложения или фразы, служат важным ресурсом для перевода терминологии. В данной статье рассматривается применение параллельных текстов при переводе энергетической терминологии, выделяются их преимущества и методы практического использования.

Annotation. The translation of terminology in the energy sector plays a crucial role in fostering global cooperation, facilitating knowledge exchange, and developing international standards. Parallel texts, which incorporate documents in source and target languages aligned at the sentence or phrase level, serve as an essential resource for terminology translation. This article discusses the application of parallel texts in translating energy terminology, highlighting their advantages and practical usage methods.

Tayanch so'z va iboralar: *parallel matnlar, energetika terminologiyasi, tarjima, standartlashtirish, kontekstual aniqlik, tarjima vositalari.*

Ключевые слова и выражения: *параллельные тексты, энергетическая терминология, перевод, стандартизация, контекстуальная точность, средства перевода.*

Keywords and expressions: *parallel texts, energy terminology, translation, standardization, contextual accuracy, translation tools.*

1. Ilmiy-texnik terminlar tasnifi va xususiyatlari

Ilmiy va texnologik matnlar umumiy matnlardan ilmiy va texnik terminlarning ishlatilishi bilan ajralib turadi. Ushbu terminlar ilmiy tushunchalar va texnologik mazmuni o'zida aks ettirib, ilmiy ma'lumotlarning asosiy tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi. Terminlarni aniq tarjima qilish matnning asl mazmunini tushunish va qayta aks ettirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bilan birga, bu tarjimonning soha bo'yicha bilim va ko'nikmasini namoyon etuvchi asosiy mezon hisoblanadi.

Buyuk Britaniyaning Surrey universiteti tarjimashunos professori Piter Nyumarkning fikriga ko'ra, terminlar matnning 5-10 foizini tashkil etsa-da, bu ilmiy va texnik tarjimini boshqa turdagi tarjimalardan ajratib turadigan asosiy omil hisoblanadi [2]. Bu esa ilmiy va texnik tarjimada terminlarni to'g'ri tarjima qilish va terminologiyaning ahamiyati katta ekanligini ko'rsatib beradi.

Har bir soha terminologiyasi ushbu sohadagi tushunchalarga mos keluvchi terminlar tizimidan iborat bo'lishi kerak. Terminlar ma'lum tizimni hosil qilishi uchun esa quyidagi

talablarga javob berishi shart: 1) har bir termin qo'llaniladigan sohasi doirasida bir ma'noli bo'lib, bir tushunchani ifodalash uchun xizmat qilishi lozim; 2) termin tushuncha mohiyatini aks ettirishi, hech bo'lmaganda unga zid kelmasligi lozim. Bundan tashqari, terminlar qisqa bo'lishi kerak, chunki murakkab strukturaga ega terminlar qo'llashda noqulayliklarni keltirib chiqaradi [8].

Terminlarda eng ko'p kuzatiladigan kamchiliklar sifatida ko'p ma'nolilik va dubletlilik ko'rsatiladi. Terminlarda dubletlarning bo'lishi soha leksikasini o'zlashtirishda qiyinchilik tug'dirishi bilan birga mutaxassislarning bir-birini tushunishida ham muammolarni keltirib chiqaradi. Sinonimiya va ko'pma'nolilik tilning boyligi va undagi ifoda imkoniyatlarini kengaytirsa, ko'p ma'nolilik va dubletlilik terminologiyaning tom ma'nodagi nuqsonlari sanaladi [8].

Ilmiy va texnik terminlar odatda uch toifaga bo'linadi:

1. Maxsus texnik terminlar. Bular muayyan sohaga xos bo'lgan terminlardir va ular ko'pincha bir ma'nolilik (monosemiya) xususiyatiga ega. Bir ma'nolilikda termin barqaror mazmun va ma'no doirasiga ega bo'lib, aniq tushuncha va obyektini ifodalaydi. Ushbu terminlar boshqa sohalarda kamdan kam uchraydi va ko'pincha oldingi mutaxassislar tomonidan ma'lum shaklda tarjima qilingan bo'lib, soha mutaxassislari tomonidan keng qabul qilinadi [3]. Masalan: yadro energetikasi sohasida "nuclear fission" termini "核裂变" (yadro parchalanishi) deb tarjima qilingan. Ushbu termin yadro energetikasi bo'yicha mutaxassislar tomonidan keng tan olingan va asosan shu sohaga oid adabiyotlarda uchraydi. Shu sababli bunday terminlarni tarjima qilishda maxsus lug'atlar va adabiyotlarga murojaat qilish lozim.

2. Yangi tushuncha terminlari. Bu terminlar ilmiy rivojlanish va yangi tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ular ikki turga bo'linadi: a) yangi terminlar: Oldin tarjima qilinmagan bo'lib, tarjimonning sohani tushunishiga va so'zning lug'aviy ma'nosiga asoslangan holda mos tarjima yaratishni talab qiladi; b) standartlashmagan terminlar: Ushbu terminlar oldin boshqa tarjimonlar tomonidan tarjima qilingan bo'lsa-da, hali sohada yagona qabul qilingan tarjima mavjud emas. Tarjimon ko'p sonli maqolalarni o'rganib, nufuzli jurnallar va maqolalar tarjimasiga asoslanib to'g'ri tarjimini tanlashi kerak. Masalan: "Interstate pipelines" atamasi Xitoyning neft transporti tizimida uchramaydi. "Interstate" so'zi AQShdagi shtatlararo transport tizimiga xos bo'lgani uchun, u "州际输气管道" (shtatlararo gaz quvurlari) deb tarjima qilinishi mumkin.

3. Kengaytirilgan ma'no terminlari. Bu terminlar umumiy va maxsus ma'nolarga ega bo'ladi. Masalan: "deposit": oddiy kontekstdagi ma'nosi "存款" (omonat) yoki "存放" (saqlash) bo'lsa, geologiya va kon energetikasi sohasida u "矿床" (kon) degan ma'noni anglatadi.

Ilmiy va texnik terminlarning tasnifi va xususiyatlarini tushunish ularni aniq va kontekstga mos ravishda tarjima qilish imkonini beradi. Tarjimonlar maxsus resurslarga murojaat qilib, mos tarjimalarni ishlab chiqishi va sohada terminlarning izchil standartlashuviga hissa qo'shishi kerak.

Bu turdagi terminlarni tarjima qilish ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Buning sababi, avvalo, tarjimon ushbu terminlarga nisbatan sezgir bo'lishi va ularni to'g'ri aniqlay olishi kerak. Bundan tashqari, tarjima jarayonida ushbu terminlarning soha doirasidagi maxsus ma'nosini hisobga olish bilan birga, ularning umumiy lug'aviy ma'nosi ham inobatga olinib, mos tarjima tanlanishi lozim.

Ilmiy-texnik terminlarni tarjima qilishda terminning ma'nosi to'g'ri tushunilgandagina, uning to'g'ri va aniq tarjimasini berish mumkin. Ilmiy-texnik terminlar turli fan sohaslarini qamrab olgan bo'lib, tarjimonning barcha sohalarda bo'yicha terminlarni mukammal bilishi haqiqatdan yiroq. Shu bois energetika sohasi matnlarini tarjima qilishda terminlarni tanlash va aniqlash ko'p vaqt va kuch talab etadi. Biroq soha bo'yicha maxsus bilim va kontekstni yetarlicha bilmaslik natijasida noto'g'ri tarjima yoki xatolar yuzaga kelishi mumkin.

Energetika sohasiga oid matnlarni tarjima qilishda parallel matnlarni jalb etish orqali terminologiya tarjimasi bo'yicha yuzaga keladigan qiyinchiliklarni samarali va aniq hal qilish mumkin. Bu usul nafaqat terminlar tarjimasining to'g'ri va o'rinli bo'lishini ta'minlaydi, balki tarjima matni sodda va tushunarli bo'ladi hamda asl matnning ma'nosi saqlanib qoladi.

2. Parallel matnlarning xususiyatlari

"Parallel matn" termini dastlab qiyosiy tilshunoslikda qo'llanilgan bo'lib, XX asrning 50-yillarida Kanada tarjimashunos olimi Jan Pol Vinay (Jean-Paul Vinay) tomonidan kiritilgan [4]. Li Changshuan o'zining "Nofilologik tarjima" asarida "parallel matn"ni quyidagicha ta'riflaydi: "Yondosh joylashtirilgan va jumlama-jumla taqqoslash mumkin bo'lgan asl matn va uning tarjimasi" [5].

"Parallel matn" termini keng ma'noda va tor ma'noda tushunilishi mumkin. Tor ma'nodagi parallel matnlar asl matn mazmuniga tegishli tarjima tili manbalarini, jumladan, maxsus mavzuli maqolalar, ensiklopediyadagi tushuntirish bandlari, lug'atlardagi batafsil izohlar va tegishli misollarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada ingliz tilidan xitoy tiliga tarjima ko'rib chiqilayotgani sababli tarjima tili materiali sifatida xitoy tili manbalari ishlatiladi. Keng ma'nodagi parallel matnlar esa asl matn mazmuniga o'xshash yoki yaqin bo'lgan tarjima tili materiallarini qamrab oladi, masalan, ingliz tilidagi matnlar [5].

Bundan tashqari, Hartmann parallel matnlarni uch turga ajratadi [7]:

1. A turi – shakl jihatidan deyarli bir xil bo'lgan asl matn va tarjima.
2. B turi – shaklan to'liq mos kelmasa-da, funksional jihatdan teng bo'lgan asl matn va tarjima.
3. C turi – bir xil kommunikativ vaziyatda mustaqil ravishda yaratilgan ikki xil tildagi matnlar.

So'nggi yillarda an'anaviy energiya manbalari tobora kamayib borayotgani bilan birga, ekologik ifloslanish va iqlim muammolari paydo bo'lmoqda. Dunyo miqyosida energetika sanoati rivojlanish yo'nalishlari o'zgarib bormoqda, qayta tiklanadigan energiya sanoati tez rivojlanmoqda va yangi sanoat tuzilmasi shakllanmoqda. Bu jarayonda energetika sohasiga oid matnlar ham o'zgarishlarga uchrayapti, yangi tushunchalar va nazariyalar paydo bo'lmoqda. Natijada shaklan deyarli bir xil bo'lgan asl matn va tarjimani topish qiyinlashmoqda. Shuning uchun ushbu maqolada asosan Hartmann tomonidan ta'riflangan B tur va C turdagi matnlar tahlil qilinadi.

Parallel matnlarning ikki asosiy xususiyati:

1. Parallel matnlarning mavzu yoki mazmuni asl matn bilan bir xil bo'ladi. Masalan, ko'mir mavzusiga oid maqolani tarjima qilishda ko'mir sohasiga tegishli aniq terminlarni aniqlash uchun avvalo shu sohadagi xitoy va ingliz tilidagi maqolalar ko'rib chiqiladi. Ular orqali mazmuni o'xshash yoki yaqin bo'lgan so'zlar aniqlanib, keyinchalik sinchiklab tekshiriladi va tanlanadi.

2. Parallel matnlarni topishning turli xil usullari mavjud. Energetika sohasidagi ingliz tilidagi matnlar turli xil energiya manbalari va ularning qirralarini qamrab oladi. Bu esa turli xil terminologiyani o'z ichiga oladi. Agar parallel matnlar faqat bitta usulda topishga harakat qilinsa, bu tushunish va tarjima qilishda kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu bois muayyan terminlarni aniqlash uchun nafaqat maxsus lug'atlar va ilmiy maqolalar ko'rib chiqiladi, balki ushbu soha bilan bog'liq maxsus yoki ilmiy veb-saytlardan maqolalar, ilmiy hisobotlar va yangiliklar izlanadi. Bu orqali terminlarni to'g'ri tushunish va tarjima qilishga erishiladi.

Tarjima va tahrir jarayonida, shuningdek, energetika sohasi bo'yicha mutaxassislariga murojaat qilish va maslahatlashish orqali terminlarning tarjimasini yanada aniqroq belgilash mumkin.

3. Terminlar tarjimasi jarayonida parallel matnlardan foydalanish

Laysning matn turlari va tarjima usullari tasnifiga ko'ra, energetika sohasidagi ingliz tilidagi ilmiy-texnik matnlar "axborot turidagi matnlar" toifasiga kiradi. Ularning tarjima qilish standarti asl matn mazmunini aniq va sodda tarzda yetkazish bo'lib, bu o'quvchiga energetika sohasi bo'yicha tegishli bilimlarni tushunarli qilib yetkazishga yordam beradi. Shu sababli tarjimon lug'atlar, ilmiy-texnik jurnallar va kitoblarga murojaat qilib, professional veb-sayt platformalaridan foydalanib parallel matnlarni topishi va terminlarni aniq, lo'nda, sodda, tushunarli tarzda tarjima qilishi lozim.

1. Kasbiy-texnik terminlarni tarjima qilish

Kasbiy-texnik terminlar odatda ancha yillar avval yuzaga kelgan bo'lib, ko'p hollarda ularga tegishli aniq tarjima shakllari mavjud bo'ladi. Tarjimonning vazifasi asl matnda keltirilgan sohaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, tegishli parallel matnlarni topish va ushbu terminning mos tarjima variantini aniqlashdir. Bu jarayon o'quvchiga o'zining bilimlar bazasidagi mavjud terminlar bilan tarjimani osonroq bog'lashga imkon beradi. Misol:

Asl matn: *There are two main methods of underground mining: room-and-pillar and longwall mining.*

Tahlil: Ushbu jumladagi ikki termin ko'mir qazib olish usullari bilan bog'liq. Ko'mir qazib olish — uzoq tarixga ega bo'lgan faoliyat bo'lgani uchun dastlab ensiklopediya yoki ilmiy-ommabop kitoblardan foydalanib parallel matnlarni izlash mumkin. Ensiklopedik kitoblarda ushbu ikki usul uchun keltirilgan terminlar "ustunli qazib olish usuli" va "devorli qazib olish usuli" sifatida tarjima qilingan. Biroq bu terminlar ingliz tilidagi "room-and-pillar mining" va "longwall mining" terminlariga to'liq mos kelmaydi.

Qo'shimcha izlanish: Matnning ilmiy xususiyatini hisobga olish muhim. Ensiklopediya kitoblari odatda keng ommaga mo'ljallanganligi sababli undagi terminlar ba'zan noaniq bo'lishi mumkin. Aksincha, ilmiy maqolalar qat'iy tahlil va aniq terminologiya talab qiladi.

Masalan, "ustunli qazib olish usuli" birikmasi o'rnida ilmiy maqolalarda "xona-ustunli qazib olish usuli" (房柱式采煤法) termini ko'proq uchraydi (182 ta maqolada). Shunga ko'ra, "room-and-pillar mining" terminini "xona-ustunli qazib olish usuli" deb tarjima qilish maqsadga muvofiq. Xuddi shunday, "longwall mining" terminining tarjimasi "uzun devor usuli" (长壁式采煤法) ekanligi aniqlangan.

Kasbiy-texnik terminlarni tarjima qilishda parallel matnlarni izlashda ensiklopediya, ilmiy maqolalar va boshqa ishonchli manbalar tahlil qilinishi, ularning konteksti hisobga olinishi muhimdir. Bu usul terminlarni aniq, mazmunli va mos tarjima qilishni ta'minlaydi.

2. Yangi tushunchalar terminlarini tarjima qilish

Yangi tushunchalar terminlari nisbatan yaqinda yuzaga kelgan bo'lib, ular ko'pincha energetika sohasidagi yangi yo'nalishlarni yoritadigan yangiliklarda va oldingi tadqiqotlar bo'yicha ilmiy maqolalarda uchraydi. Bu terminlarning aniq tarjimasini topish odatda qiyin. Shu sababli parallel matnlardan foydalanish energetika yangiliklarida uchraydigan yangi tushunchalar terminlarini tarjima qilishda juda muhimdir. Misol:

Asl matn: *"The issue with solar traditionally is it is an intermittent power source—you can only produce electricity when the sun is shining," explains Kevin Smith, whose company Solar Reserve built the Crescent Dunes Plant.*

Tahlil: Ushbu matn quyosh energetikasiga oid yangilikdan olingan. "Crescent Dunes Plant" — bu biror elektr stansiyasining nomi bo'lishi mumkin. Qidiruv platformalarida ushbu nomni qidirib ko'rganimizda, ko'plab energetika sohasiga oid veb-saytlar va yangiliklar ushbu quyosh energiyasi stansiyasining muhim kashfiyotlarini muhokama qilganini ko'rishimiz mumkin.

Ko'p sonli yangilik matnlari tahlili natijasida quyidagi tarjima variantlari topildi: "Yangi oy qumloqi fokuslangan quyosh energiyasi stansiyasi"; "Yangi oy qumloqi quyosh energiyasi zavodi"; "Yangi oy qumloqi rejasi"; "Crescent Dunes zavodi". Aksariyat yangilik manbalari

“Yangi oy qumloqi quyosh energiyasi zavodi” variantidan foydalangan. “Yangi oy qumloqi rejasi” va “Yangi oy qumloqi fokuslangan quyosh energiyasi stansiyasi” tarjimai aniq bo‘lib tuyulsa-da, ular ushbu zavodning asosiy xususiyati — eritilgan tuz energiya saqlash texnologiyasini to‘liq aks ettirmaydi. “Crescent Dunes zavodi” esa inglizcha nomni aynan qoldirib, o‘quvchini chalkashtirishi mumkin. Shuning uchun parallel matnlarga asoslanib, “Yangi oy qumloqi quyosh energiyasi zavodi” varianti tanlandi.

3. Yangi ma’no kengaytmasi terminlarini tarjima qilish.

Yangi ma’no kengaytmasi terminlari tarjimon uchun eng murakkab hisoblanadi. Bunday terminlar odatiy kontekstda umumiy ma’noga ega bo‘lsa, ma’lum bir sohada yangi ma’no bilan boyitiladi. Tarjimon ko‘pincha bunday terminlarga nisbatan sezgir bo‘lmaydi va ularni odatiy ma’noda tushunib, tarjimada xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin. Misol:

Asl matn: *“Wells are drilled into oil reservoirs to extract the petroleum. Natural lift production methods that rely on the natural reservoir pressure to force the oil to the surface are usually sufficient for a while after reservoirs are first tapped.”*

Tahlil: Ushbu matndagi *“reservoir”* termini odatda “suv ombori” yoki “suv saqlash havzasi” ma’nosini bildiradi. Biroq u neft haqida yozilgan maqolada ishlatilganligi sababli ushbu ma’no noaniq bo‘lib, maqolaga mos emas.

Energetika sohasiga oid maxsus lug‘atni ko‘rib chiqib, *“reservoir”* terminining **“neft havzasi”** (油藏) sifatida tarjima qilingani aniqlandi. Bu tarjima quyidagi xususiyatlarni o‘zida mujassam etadi:

- Termining asl ma’nosi — “zaxira” yoki “saqlash” — saqlanadi.
- Neft sanoatiga xos foydalanish odatlari hisobga olinadi.

Shunday qilib, *“reservoir”* terminini **“neft havzasi”** deb tarjima qilish matnni yanada professional va to‘g‘ri qiladi.

Parallel matnlar yangi tushunchalar va yangi ma’no kengaytmasiga ega terminlarni tarjima qilishda terminning aniq va mos ma’nosini aniqlash uchun muhim manba hisoblanadi. Tarjima jarayonida kontekstni chuqur tahlil qilish va ishonchli parallel matnlarni o‘rganish zarur.

Xulosa qilib aytganda, energetika sohasi terminlarini tarjima qilishda parallel matnlardan samarali foydalanish mumkin. Bu jarayonda maxsus lug‘atlar, ilmiy maqolalar va ixtisoslashgan veb-saytlar yangiliklarining o‘rni beqiyos. Tarjimon tegishli ilmiy maqolalarni o‘qish orqali soha doirasida keng qo‘llaniladigan terminologiya va ifoda uslublarini bilib oladi. Bu jarayonda tarjimon o‘zining terminologik bilimlarini boyitib, ularni kelgusidagi tarjima ishlarida samarali qo‘llay oladi. Ilmiy-ommabop maqolalarni o‘qish orqali tarjimon tegishli sohaga oid zaruriy bilimlarni egallaydi. Bu esa matnni to‘g‘ri tushunish va mantiqan izchil tarjima yaratishda yordam beradi. Internet yangiliklari tezkorligi va keng qamrovliligi bilan ajralib turadi. Ular sohaga oid yangi tushunchalar va oldinga qadam bo‘lgan texnologiyalarni tushunishga va ularni tarjima qilishga zamin yaratadi. Shuningdek, ular yangi tushunchalarning to‘g‘ri va dolzarb tarjimalarini topishga yordam beradi. Biroq internetda mavjud tarjimalarning sifati har doim yuqori emas. Shu sababli tarjimon bunday manbalarni diqqat bilan tahlil qilib, eng to‘g‘ri va aniq tarjimani tanlashi kerak.

Bundan tashqari, parallel matnlar tarjimonning bilim doirasini kengaytirishga va turli sohalarga oid maxsus terminlarni aniqlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Raqamlar va ma’nolar o‘rtasidagi kichik farqlarni aniqlashda ehtiyotkorlik bilan yondashish va tegishli tarjima strategiyalarini tanlash orqali tarjimon asl matn mazmunini aniq va sodda shaklda o‘quvchilarga yetkazadi. Parallel matnlardan foydalanishning mohiyati — tarjimada nafaqat to‘g‘rilikni, balki o‘quvchiga mazmunning ravon va tushunarli bo‘lishini ta’minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 马清海. 试论科技翻译的标准和科技术语的翻译原则 中国翻译, 1997(01):28-29.

2. 马金海. 基于平行语料库的科技术语英汉翻译研究[J]. 文教资料,2013(32): 143-145.
3. 孟令霞. 从术语学角度看术语翻译[J]. 中国科技翻译,2011(24):28-30.
4. Hartmann R R K. Contrastive Textology [M]. Heidelberg:Julius Groos Verlag Heidelberg ,1980.
5. 李长栓. 非文学翻译[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2009:91-111.
6. 张怡. 平行文本在科技英语翻译中的应用[D]. 北京:中国石油大学,2014.
7. 李德超,王克非. 平行文本比较模式与旅游文本的英
8. Danilenko V.P., Skvorsov L.I. Lingvisticheskie problem uporyadocheniya nauchno-tehnicheskoy terminologii. V.Ya., №1, 1981. – C. 7–17.